

ЎТКИР ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТНИ ДАВОЛАШДА МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН ВА ЦИКЛОФОСФОМИД БИЛАН "ПУЛС" ТЕРАПИЯСИНИ ЎРНИ

Рашидова Асал Сайфуллаевна

Тошкент Давлат Стоматология Институтининг
Ассистент

Даминова Лола Турғунпўлатовна
Профессор, т.ф.д.

Кабилова Гулнора Абдухатовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059998>

Тадқиқот мақсади:

Гломерулонефрит касаллиги бор беморларда замонавий ГКС дори воситасининг таъсир самарадорлигини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар.

Оғир ўткир ярим ойлик ва ярим ой бўлмаган гломерулонефрит (ГН) билан оғриган болаларда вена ичига (ИВ) метилпреднизолон (30 мг / кг / кун, 6 кун кетма-кет) натижалари ҳақида хабар беришди. ва буйраклар фаолиятининг яхшиланишига эришилди тез прогрессив идёпатик катталар учун даволаш ГН Ушбу ҳисоботлар бизни буни қўллашга ундайди. Хар хил этиологияли ўткир ярим ойлик ГН бўлган болалар учун кортикостероидларнинг терапия паст дозаларини қўллаш: 10 мг / кг / кун ИВ метилпреднизолон кетма-кет 6 кун, кейин оғиз орқали преднизолон ва циклофосфамид 8-12 ҳафта давомида. Буйрак биопсияси ўтказилди. Даволашдан олдин ва 1 йилдан кейин такрорланади; Уларнинг ҳаммаси

ёруғлик ва иммуофлуоресан микроскоп ёрдамида ўрганилган. 6 бемор (5 еркак) даволанди. Бошланиш ёши ҳар хил 6,7 дан 14,5 йилгача (ўртача 11,5 йил). Терапиядан олдин креатининнинг ўртача концентрацияси $3,45 \pm 0,19$ ни ташкил етди. мг/дл ($x \pm SEM$). Бу вақт ичида у $1,25 \pm 0,52$ мг / дл га камайди. 4 ҳафта ($p < 0,01$). 4 болада доимий нормал буйрак етишмовчилиги кузатилди. ўртача 35 ойлик кузатув даврида ишлайди (19-44 ой оралиғида); 1 (№ 2) ўртача пасайиш кузатилди гломеруляр филтрация даражаси (унинг биринчи биопсияси 100% ни кўрсатди. ярим ой билан гломерули), ва бошқа (Но 3) – ичида буйрак етишмовчилигининг охириги босқичи (даволаш илгари бошланмаган). бошланганидан 2,5 ой ўтгач; аллақачон толали ярим ойлар бор еди. ҳозирги). 6 беморда 65% дан ортиқ ярим ой бор еди даволашдан олдин биопсия (65-100% оралиғида). 5 та такрорий биопсиядан сўнг болаларда чандиқли гломерулиялар улуши (сегментал ёки глобал склероз ва толали ярим ой) еди. биринчисидаги ярим ойлар улушига тахминан ўхшаш биопсия.

Хулоса:

Ушбу беморларда худди шундай клиник кўринишлар мавжуд еди: нефрито-нефротик синдром ва буйрак функциясининг пасайиши; Уларнинг барчаси ёруғлик микроскопида ва чўкмада диффуз ярим ой шаклланиши ва мезангиал гиперселлуларитий кўрсатди. Комплемент (Съ3) ва/ёки иммуноглобулинлар иммуофлуоресанс орқали. Буйрак фаолияти дарҳол яхшиланди. Барча 6 ҳолатда қулай узоқ муддатли курс кузатилди. Ярим ойлари бўлган гломерулиялар улуши биринчи биопсия чандиқлар фоизига ўхшаш еди. Шундай қилиб, даволаш блоклари пайдо бўлади

Янги ярим ойларнинг пайдо бўлиши, лекин мавжудларини ташкил етишга тўсқинлик қилмайди. Метилпреднизолон билан даволаш вена ичига 10 мг / кг / кун кетма-кет 6 кун давомида у фойдали ва хавfli емас. Турли зўравонликдаги ўткир кресентик ГН бўлган болаларда ножўя таъсирлар. Агар касалликнинг дастлабки босқичида берилса самарали бўлади.

Тавсия: Бироқ, маълумотлар ушбу касаллик(лар)да истиқболли, назорат қилинадиган, кўп марказли тадқиқот ўтказиш зарурлигини кўрсатади.

References:

1. Батюшин М.М. Хроническая болезнь почек: современное состояние проблемы. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2020;16(6):938-947. DOI:10.20996/1819-6446-2020-11-06.
2. Есаян А.М., Арутюнов Г.П., Мелихов О.Г. Распространенность хронической болезни почек среди пациентов, обратившихся в учреждения первичной медико-санитарной помощи. результаты проспективного наблюдательного исследования в 12 регионах России // Нефрология (том 13) № 3. 2021. С 6 - 16. DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/nephrology.2021.3.6-16>
3. Мурашко Е.Ю. Добезилат кальция как ранний ангиопротектор при диабетических микроангиопатиях. РМЖ. 2017;22:1629-1634. https://www.rmj.ru/articles/endokrinologiya/Dobezilat_kalyciya_kak_ranniy_angioprotektor_pri_diabeticheskikh_mikroangiopatiyah/#ixzz8J0vZW1j0
4. Обрезан А.Г., Земченков А.Ю. Хроническая болезнь почек как основа повышенного риска развития геморрагических и тромботических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий: место пероральных антикоагулянтов. // Кардиология. 2018;58(4):60-70.
5. Huang MJ, Wei RB, Wang ZC, et al. Mechanisms of hypercoagulability in nephrotic syndrome associated with membranous nephropathy as assessed by thromboelastography. Thrombosis Research. 2015;136(3):663-668. <https://doi.org/10.1016/j.thromres.2015.06.031>
6. NCD Risk Factor Collaboration Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19.1 million participants. Lancet. 2017;389:37-55.